

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕН ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ҰЛТТЫҚ МОДЕЛІ

Сапарғали Көркем., Аллажар Меруерт –

6B01701 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 4-курс студенттері

Ғылыми жетекшісі - *Бақбергенава Роза Қожабайқызы*

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Қазақстан/Алматы

Аннотация. Қазақ тілінен инклюзивті білім беру жүйесі – ерекше білім беруді қажет ететін білім алушылардың ана тіліне құрметін арттырып, ұлттық құндылықтарымызды меңгеруіне мүмкіндік береді.

Кілтті сөздер: Инклюзивті білім беру, ұлттық модель, инклюзивті мәдениет, педагогтардың біліктілігі, халықаралық тәжірибе.

Аннотация. Инклюзивное образование с казахского языка - это возможность обучающимся, нуждающимся в особом образовании, проявить уважение к родному языку и овладеть национальными ценностями.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, национальная модель, инклюзивная культура, квалификация педагогов, международный опыт.

Abstract. Inclusive education from the Kazakh language is an opportunity for students in need of special education to show respect for their native language and master national values.

Keywords: Inclusive education, national model, inclusive culture, qualification of teachers, international experience.

Инклюзивті білім беру – бұл ерекше қажеттіліктері бар балаларды жалпы білім беру процесіне қосу ғана емес, сонымен бірге қоғамның инклюзивті құндылықтарды қабылдауын қалыптастыруға бағытталған кең ауқымды педагогикалық және әлеуметтік бастама. Қазақ тілінен инклюзивті білім беру жүйесі – ерекше білім беруді қажет ететін білім алушылардың ана тіліне құрметін арттырып, ұлттық құндылықтарымызды меңгеруіне мүмкіндік береді.

Инклюзивті білім беру жүйесі әлемнің көптеген елдерінде табысты жүзеге асырылуда. Мысалы, Финляндия, Швеция, Норвегия сияқты Скандинавия елдері бұл салада жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Бұл елдерде ерекше қажеттіліктері бар балалар жалпы білім беретін мектептерде оқиды, ал оқыту процестері арнайы бағдарламалармен және педагогикалық қолдау жүйелерімен қамтамасыз етіледі.

Қазақстан халықаралық тәжірибені қабылдай отырып, инклюзивті білім берудің ұлттық моделін қалыптастыруға ұмтылуда. 2020-2025 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасында инклюзивті білім беруді кеңейту басым бағыт ретінде белгіленді. Бұл бағдарламаның мақсаты – ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған қолайлы оқу ортасын құру, педагогтардың біліктілігін арттыру және оқу бағдарламаларын бейімдеу. Алайда халықаралық тәжірибені толықтай көшіріп алу мүмкін емес. Себебі әр елдің өзіндік мәдениеті, тарихы, тілдік ерекшеліктері бар. Сондықтан Қазақстан үшін маңызды мәселе – инклюзивті білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру, ол қазақ халқының ұлттық құндылықтарына негізделуі тиіс.

Инклюзивті білім беру – бұл ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға тең мүмкіндік беретін білім беру жүйесі ғана емес, сонымен қатар әр баланың тұлғалық, рухани-адамгершілік дамуына бағытталған маңызды әлеуметтік институт. Бұл жүйе әлемдік тәжірибеден алынған қағидаларға ғана емес, әр халықтың ұлттық құндылықтарына да сүйенуі тиіс.

Қазақ тілін инклюзивті оқытудың ұлттық моделі – бұл әртүрлі білім беру қажеттіліктері бар оқушыларға тең мүмкіндік беретін, олардың тілдік, мәдени, әлеуметтік және психологиялық ерекшеліктерін ескеретін жаңа жүйе. Білім берудің ұлттық моделі рухани ұлттық құндылықтарға, қазақ тілінің тарихи-мәдени рөліне, сондай-ақ инклюзивті білім берудің халықаралық стандарттарына негізделген. Білім берудің ұлттық моделінің мақсаты – әрбір білім алушының тұлғалық дамуын, зияткерлік әлеуетін, әлеуметтік интеграциясын және ұлттық бірегейлігін қалыптастыру [1].

Инклюзивті білім берудің ұлттық моделі Қазақстанның көпэтносты қоғамында ерекше маңызға ие. Себебі бұл модель қазақ тілін тек тілдік дағды ретінде ғана емес, ұлттық бірегейлікті қалыптастырудың маңызды құралы ретінде қарастырады. Қазақ тілін меңгеру арқылы оқушылар ұлттық мәдениетті, салт-дәстүрді, тарихты түсініп, өз тамырларымен байланысын нығайтады. Ұлттық құндылықтар негізінде білім беру ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін маңызды, өйткені олар қоғамнан шет қалмай, толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік алады.

Инклюзивті білім беру мәселелері халықаралық және отандық деңгейде зерттеушілердің назарында. ЮНЕСКО мен БҰҰ-ның құжаттары инклюзивті білім беруді қоғамның дамуының негізгі өлшемдерінің бірі ретінде қарастырады. Шетелдік ғалымдар (Т. Бут, М. Айсен, Д. Митчелл) инклюзивті білім беру

жүйесінің педагогикалық және психологиялық аспектілеріне баса назар аударса, отандық зерттеушілер (К. Құдайбергенова, Б. Айтмұхамедова, А. Сарбасова) бұл тақырыпты Қазақстанның білім беру жүйесінің ерекшеліктері тұрғысынан қарастырған. Қазақ тілі пәні бойынша инклюзивті білім беруді ұйымдастыру мәселесі соңғы уақытта қарастырылып отырғанымен, бұл тақырыптың зерттелу деңгейінде әлі де ғылыми және әдістемелік шешімдерге қажеттілік туындап отыр.

Инклюзивті білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру Қазақстанда мемлекеттік деңгейде бағдарлы ұйымдастырылуда. ҚР «Білім туралы» Заңында ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алу құқықтары бекітілген. 2020-2025 жылдарға арналған білім беру мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы инклюзивті білім беруді кеңейтуге бағытталған. Десек те, заңнамалық негіздерге қарамастан, қазақ тілін оқытуда инклюзивті әдістерді толыққанды енгізу жоғары деңгейде болмай отыр.

Инклюзивті білім беру моделі ұлттық құндылықтарға негізделгенімен, ол халықаралық тәжірибелермен көбірек үйлеседі. Мысалы, ЮНЕСКО-ның инклюзивті білім беру принциптері білім берудің теңдігін, қолжетімділігін және сапасын қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстан да осы халықаралық стандарттарды қабылдап, ұлттық контексте тиімді бейімдеп отыр. Бұл қазақ тілін оқытуда да өз көрінісін табады [2].

Инклюзивті білім берудің ұлттық моделі ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың ғана емес, жалпы білім беру жүйесінің сапасын арттыруға ықпал етеді. Қазақ тілінен ұлттық білім беру моделі ерекше білім беруді қажет ететін оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытуға, олардың өзін-өзі бағалауын арттыруға және қоғамда өз орнын табуға көмектеседі. Мұндай тәсіл бүкіл білім беру жүйесінің гуманизациялануына, яғни оқушының тұлғасына бағытталған оқу ортасын қалыптастыруға ықпал етеді.

Қазақстанда инклюзивті білім беруді дамыту бағытында нақты қадамдар жасалып жатыр. Алматы, Астана және басқа да ірі қалаларда инклюзивті білім беру ресурстық орталықтары құрылды. Бұл орталықтар мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсетіп, ерекше қажеттіліктері бар оқушыларға психологиялық-педагогикалық көмек ұсынады. Сонымен қатар, мектептерде инклюзивті білім беру кабинеттері ашылып, оқушылардың жеке қажеттіліктеріне бейімделген оқыту ортасы жасалуда.

Қазақ тілін инклюзивті оқытудың ұлттық моделін тиімді енгізу үшін қоғамда *инклюзивті мәдениетті* қалыптастыру қажет. *Инклюзивті мәдениет* –

ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушылардың психологиялық қауіпсіздігі мен психологиялық әл-ауқатын, сонымен бірге жайлылық пен денсаулықты сақтауды қамтамасыз ететін қарым-қатынас пен өзара әрекеттесудегі құндылықтар жүйесі. Бұл мұғалімдер мен ата-аналардың көзқарасын өзгертіп, ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қабылдау деңгейін арттырады. Сонымен қатар, инклюзивті білім беру мәселелерін шешу үшін үкіметтік емес ұйымдардың, қоғамдық бірлестіктердің және халықаралық ұйымдардың ынтымақтастығы маңызды.

Жалпы білім беру мекемелерінде ерекше білім беруді қажет ететін оқушылар жөнінде мәліметтер қоры соңғы уақытта ғана жинақталып, арнайы порталда қарастырыла бастады. Еліміздегі білім беру жүйесінде «ҚР инклюзивті білім беруді дамытудың тұжырымдамалық білім беру тәсілдері» білім беру бағдарламасында мүмкіндігі шектеулі балаларды, шетелден келгендерді, босқын балаларды, сандық жағынан аз ұлттардан шыққан отбасының балаларын және де қоғамдық социалдық икемделуге қиындығы бар, яғни олардың санатына жетім балалар, виктимді балалар, девианттық мінез-құлық танытатын балалар, отбасы жағдайымен салыстырғанда социалдыпсихологиялық және социалды-экономикалық деңгейі төмен балалар жатады. Бұл аталған топтағы балаларды оқытуды талдай келе, ерекшеліктерін ескере қолайлы орта туғызып, содан соң білім беруге арналған сабақтарды өткізуге болады деген тұжырым шығарылды [3, 31].

Қазақстандағы инклюзивті білім беру жүйесі көбінесе халықаралық тәжірибелер мен стандарттарға сүйенеді. Бұл, әрине, инклюзивті білім беруді дамытуда маңызды қадам болып табылады. Дегенмен, шетелдік модельдер жергілікті ұлттық ерекшеліктерді, мәдени құндылықтарды және қазақ қоғамының тарихи-әлеуметтік контекстін толық ескере алмайды. Сондықтан, қазіргі таңда ең өзекті мәселе – инклюзивті білім берудің қазақ ұлттық моделін қалыптастыру және оны әлемдік тәжірибеге тиімді интеграциялау қажеттілігі. Еліміздің білім беру жүйесінде инклюзивті білім беруді дамыту маңызды стратегиялық бағыттардың бірі болып отыр. Бұл бағыттағы басты міндет – ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың сапалы білім алу құқығын қамтамасыз ету. Алайда, осы салада кездесетін күрделі мәселелердің бірі педагогтардың кәсіби дайындық деңгейінің жеткіліксіздігі ғана емес, сонымен қатар оқыту процесінің нақты қазақ ұлттық моделіне негізделмеуі болып табылады.

Ұлттық модельдің қажеттілігі неде? Қазақ қоғамында тіл – тек

қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлттық сана-сезімді қалыптастырушы, мәдени кодты сақтаушы маңызды фактор болып табылады. Ы. Алтынсарин, А.Байтұрсынұлы, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев сияқты қазақ зиялыларының еңбектері ұлттық педагогикалық ойдың тереңдігін көрсетеді. Олар баланы оқытуда ұлттық құндылықтарды, ана тілінің маңыздылығын және мәдени мұраны сақтаудың қажеттілігін атап өткен. Бүгінгі таңда осы идеяларды инклюзивті білім беру моделіне енгізу аса маңызды. Бұл зиялылардың еңбектері қазіргі инклюзивті білім беру жүйесінің теориялық-әдіснамалық негізін құрайды.

Ыбырай Алтынсариннің: *"Халық мектептері – халықтың келешегі. Білімді ел ғана биікке көтеріледі"*, - деген қағидасы инклюзивті білім берудің негізін құрайды [5.6]. Ы.Алтынсарин – білім беру жүйесінде теңдік пен әділеттілік ұстанымын ұстанған тұңғыш ағартушы ғалым. Ағартушының педагогикалық идеялары қазіргі білім арудың ұлттық моделі аясында үйлесімін тауып, инклюзивті саясатпен үндеседі. Ы. Алтынсарин ашқан мектептерде әлеуметтік жағдайы әртүрлі балаларға тең мүмкіндіктер берілді. Бұл тәжірибе бүгінгі инклюзивті сыныптарда ерекше қажеттіліктері бар балалар мен жалпы білім алушылардың бірге оқуына негіз болады. Оның *«бәріне арналған мектеп»* идеясы инклюзивті білім берудің басты қағидаларына – қолжетімділік, теңдік және сапалы білім алу құқықтарына сәйкес келеді. Алдыңғы қатарлы халықаралық тәжірибелерде де осы идеялар көрініс табады. Мысалы, Скандинавия елдеріндегі инклюзивті білім беру жүйесі Ы.Алтынсариннің қағидағарына ұқсас – білім беру теңдікке, әділеттілікке және әлеуметтік интеграцияға негізделген.

Ахмет Байтұрсынұлының: *"Баланың білім алуы оның ана тілін меңгеруінен басталады. Тіл – ұлттың жаны"*, - деген сөзі қазақ тілін оқытудың инклюзивті моделінің өзегін құрайды [6.8]. Ұлт ұстазы даналық тұжырымында тіл тек қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлттық бірегейлікті қалыптастырушы негізгі фактор екендігін көрсетеді. Ана тілі арқылы бала өзінің ұлттық болмысын, мәдениетін, дүниетанымын қалыптастырады. Инклюзивті білім беруде бұл қағида ерекше маңызды, себебі ерекше қажеттіліктері бар балалар да ана тілі арқылы ұлттық сана-сезімін дамытуы керек. А. Байтұрсынұлының әдістемесі тілдік дағдыларды дамытуға ғана негізделмей, білім алушылардың когнитивті және тұлғалық дамуына бағытталған. Салыстырмалы түрде қарастырсақ, қазіргі халықаралық инклюзивті білім беру стандарттары да оқушының ана тілін сақтаудың маңыздылығын мойындайды.

А.Байтұрсынұлының ұлттық контексте жасаған тұжырымдамалары қазақ тілін оқытуда мәдениетаралық ерекшеліктерді тереңірек қамтиды, инклюзивті білім беруде лингвомәдениеттанымдық құзыреттілікті жетілдіруді мақсат етеді.

Жүсіпбек Аймауытовтың: *"Тәрбие баланың жаратылысына қарай берілуі керек. Біреуге қатты сөз әсер етсе, біреуге жұмсақ сөз өтімді болады"*, - деген пікірі инклюзивті білім беруде ерекше қажеттіліктері бар балаларға жеке көзқараспен қараудың маңыздылығын көрсетеді [7.39].

Ұлттық психологияның негізін салған ғалымның айтқан тұжырымы инклюзивті білім берудің негізгі қағидаларының бірі – *дифференциалды оқыту принципімен үндеседі*. Қазақ тілі грамматикасын коммуникативтік-танымдық психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, жеке оқыту стратегиясын құру – инклюзивті білім берудің табысты болуының кепілі. Ж.Аймауытовтың идеялары оқыту үдерісінде эмпатияны, эмоционалдық қолдауды және жеке көзқарасты қамтамасыз ету қажеттілігін баса көрсетеді. Бұл тәсіл оқушылардың өзін-өзі бағалауын арттырып, олардың әлеуметтенуіне оң әсер етеді. Халықаралық деңгейде бұл идеялар инклюзивті педагогикадағы *«Оқушыға бағытталған оқыту» (student-centered learning)* моделіне сәйкес келеді.

Қазақ зиялыларының педагогикалық идеялары қазіргі инклюзивті білім беру жүйесінің ұлттық моделін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Ахмет Байтұрсынұлы тіл арқылы ұлттық сана қалыптастырудың маңыздылығын көрсетсе, Ыбырай Алтынсарин білім берудің теңдігі мен қолжетімділігін насихаттады. Жүсіпбек Аймауытов әр баланың психологиялық ерекшеліктерін ескеру қажеттігін дәлелдесе, Мағжан Жұмабаев ұлттық сананы тәрбиелеудің маңызын атап өтті.

Бұл айтылған тұжырымдар халықаралық инклюзивті білім беру стандарттарымен де үйлеседі. Қазақ зиялыларының құнды тұжырымдамалары ұлттық мәдениетті, ана тілін және тарихи-әлеуметтік контексті ескере отырып, инклюзивті білім берудің тиімді моделін құруға мүмкіндік береді. Ғалымдарымыздың әдіснамалық зерттелері Қазақстандағы инклюзивті білім беру жүйесін әлемдік деңгейге көтеруге ықпал етеді.

Қазақстанда инклюзивті білім берудің нормативтік-құқықтық базасы қалыптасқанымен, ұлттық үлгідегі әдістемелік нұсқаулықтар мен бағдарламалар әлі де толықтыруды қажет етеді. Педагогтардың көпшілігі шетелдік тәжірибеге негізделген курстардан өтеді, дегенмен бұл курстарда қазақ тілін аксиологиялық бағытта оқыту, ұлттық психология мен менталитет мәселелері жеткілікті

дәрежеде қарастырылмайды. Нәтижесінде, қазақ тілінен инклюзивті білім берудің мазмұны ұлттық құндылықтарды меңгеру мәселесін толық қамти бермейді.

Инклюзивті білім берудің ұлттық моделін қалыптастыру тек ішкі қажеттілік емес, сонымен қатар халықаралық тәжірибеге ұлттық үлгіні интеграциялау үшін де маңызды. Әлемдік білім беру жүйесінде әр ел өзінің ұлттық ерекшеліктеріне негізделген инклюзивті модельдерін жасап, оларды халықаралық стандарттармен үйлестіреді. Мысалы, Финляндия, Жапония және Оңтүстік Корея өздерінің ұлттық мәдениеттерін сақтай отырып, табысты да жүйелі білім беру жүйелерін қалыптастырды. Қазақстан да осы бағытта ұлттық құндылықтарға негізделген инклюзивті модельді дайындап, оны жаһандық тәжірибеге енгізуі тиіс.

Ұлттық модельді интеграциялаудың жолдары:

- *Ұлттық педагогикалық мұраны қайта қарастыру:* Қазақ зиялыларының еңбектерін қазіргі білім беру талаптарымен үйлестіріп, инновациялық технологиялар негізінде дамыту қажет.
- *Педагогтарды ұлттық контексте дайындау:* Мұғалімдерді даярлау бағдарламаларына ұлттық мәдениет, тілдік ерекшеліктер мен психологиялық факторларды енгізу.
- *Білім беру бағдарламаларын бейімдеу:* Қазақ тілінен инклюзивті білім беруде ұлттық дәстүрлерді, фольклорды, тарихты пайдалану арқылы оқыту мазмұнын жаңарту.
- *Халықаралық тәжірибемен интеграция:* ЮНЕСКО, БҰҰ және басқа да халықаралық ұйымдардың стандарттарын ұлттық модельмен үйлестіру.

Ұлт ұстазы А. Байтұрсынұлы – ХХ ғасыр басында қазақ тілінің ғылыми грамматикалық негізін қалаған және тіл үйретудің ұлттық әдістемесін жасаған ғалым. Тіл білімі ғылымының негізін салған ғалымның «Тіл – құрал» (1914), «Оқу құралы» (1912) еңбектері тіл үйренушілердің таным деңгейіне сай грамматиканы қарапайым тілмен, жүйелі, сатылап үйретудің үлгісін көрсетті.

А.Байтұрсынұлының: «*Бала оқытқандағы әдіс – оқушының мінезіне, ұғымына қарай ыңғайлау*» деген пікірі инклюзивті оқытудың жеке траекторияға негізделетін заманауи талаптарымен үндеседі. Ғалым тіл арқылы білім беру – баланың тұлғалық дамуын қамтамасыз етудің негізгі құралы екенін терең түсінген. ««Тіл – құралымен» балаларды оқытқанда, һәр қағида я ережені оқытқаннан кейін, балалар әбден түсіну үшін сөйлем сөздерді, мақалдарды үлгіге алып, олардың ішінен қағида я ережеге келетін жерлерін балаларға таптыртып,

басқалардан айыртып үйрету. Солай бірнеше ірет істеп көрсеткеннен кейін балалар керек сөздерді өздері тауып, өздері айыруға дағдыланады. Сонан соң балалар дағдыланып, үйреніп болды ғой дегенде, нық біліп болған болмағанын байқау керек, сынау керек. Сынағанда үйренген қағида я ережелерді орнына келтіріп жаза ала ма? Жаза алмай ма? Соны сынау. Сондықтан мұғалім балалардың үйренген қағидасы, ережесі келетін сөздерді, ауыздан жаздыру тиіс. Яки, кітапшадағы жорта қате жазып қойған сөздерді дұрыстап жаздыру тиіс. Бір қағида я ережені балалар әбден үйреніп, тиісті орнында жұмсай білгеннен кейін ғана келесі қағида я ережені үйрету» [6, 6] – деп Ахмет Байтұрсынұлы бұл сөзінде тіл үйретудің бірізді, практикалық әрі бала танымына сай тиімді әдісін сипаттайды. Ол грамматикалық ережелерді жаттап алуға емес, нақты сөйлемдер арқылы түсініп, сол ережені қолдануға үйрету керектігін айтады. Балаларға ережені өз бетімен табуға, сөйлемнен бөліп көрсетуге мүмкіндік беру – олардың ойлау қабілетін дамытады. Мұғалім әр қағиданы толық меңгермейінше келесі тақырыпқа өтпеуі тиіс, бұл — инклюзивті білімдегі сатылап, бейімдеп оқыту принципіне сәйкес келеді.

Қазақ тілін инклюзивті білім беру мазмұнына бейімдеу тек тіл үйрету әдістемесі шеңберінде шектеліп қалмайды, бұл – ұлттық мәдениетті, құндылықты, тілді қолжетімді формада жеткізу арқылы баланың рухани және әлеуметтік әлеуетін дамыту жолы. Тіл арқылы тұлғаның сөйлеу, түсіну, қарым-қатынас жасау дағдылары ғана емес, оның ойлау жүйесі, ұлттық дүниетанымы қалыптасады. Осы тұрғыдан алғанда, қазақ тілі мен инклюзивті білім берудің арасындағы өзара байланыс тек теориялық қана емес, сонымен қатар практикалық, әдістемелік, әлеуметтік маңызға ие. Мемлекеттік тілде сапалы және бейімделген білім беру – Қазақстан қоғамындағы барлық баланың, соның ішінде ерекше қажеттілігі бар баланың толыққанды мүшесі ретінде қалыптасуының да негізі.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. ҚР БҒМ, 2020. URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/1907?lang=kk>.
2. ЮНЕСКО-ның «Барлығына арналған білім» нұсқаулығы. URL: <https://unesdos.unesco.org/ark:/48223/pf0000370705>.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне инклюзивті білім беру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заңы (2021ж.). URL:<https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2100000056>.

4. Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім академиясы, «Педагогтердің инклюзивті білім беру саласындағы нормативтік-құқықтыққұжаттарды орындауы бойынша әдістемелік ұсынымдар. – Астана, 2023ж.

5. Ы. Алтынсарин. Қазақ хрестоматиясы. Жалпы ред.басқ. С. Садырбаев. – 2-бас... -Алматы: Білім, 2007. -111 б.

6. А. Байтұрсынұлы. Тіл – құрал. – Алматы, «Сардар» баспасы, 2009. – 348 б.

7. Аймауытов Ж. Тәрбиеге жетекші. – Қызылорда: «Қазақстан» баспасы.